

PEYORATIV BAHO KATEGORIYASINING GENDER ASPEKTIDA O'RGANILISHI

Latipjonova Malikaxon Odiljon qizi

Andijon Davlat Universiteti Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik" ixtisosligi bo'yicha 1-bosqich tayanch doktoranti
latifjonova96@mail.ru

Annotatsiya: Peyorativ baho gender aspektida ham sinchiklab o'rganilgan.

Kalit so'zlar: gender, estetik, etik, harakatlar, mansablar, laqablar, mifologik obrazlar

Peyorativ baho gender aspektida ham sinchiklab o'rganilgan. Yana bir rus tilshunoslaridan biri bo'lgan O.N.Krilova³⁴ erkaklar va ayollarga nisbatidan qo'llanuvchi peyorativ bahoni uchta muhim leksik-semantik tasnifga bo'lib o'rganadi:

1. **Estetik bahoni ifoda qiluvchi peyorativ so'zlar:** jozibasizlik, g'ayrioddiy bo'y, to'la yoki o'ta ozg'in bo'lgan vazn, tozalikning yetishmasligi, qarilik.

2. **Etik bahoni ifoda qiluvchi peyorativ so'zlar:** qo'rqqoqlik, sergaplik, maqtanchoqlik, jizzakilik, mayda-chuydalik, jinsiy xulqning yo'qligi, tajovuzkorlik, alkogolizm, xudbinlik, kibr, norozilik, o'zini kulgiga qo'yish, yig'loqilik, beg'amlik, ochko'zlik, nozikta'blik, ta'sirchanlik, shafqatsizlik, qiziqqonlik, ishonchsizlik.

3. **Harakatlarni baholovchi peyorativ so'zlar:** ahmoqlik, real hayotdan uzilish, dangasalik, sustlik, faollik, yoshlik, tez jahllanish, bilimsizlik, ishga munosabat, omadsizlik, pessimizm, optimizm, mustaqilliksizlik, g'ayrioddiylik, ijtimoiy rolgga munosabat (er-xotinlar, ota-ona, yigit-qiz), qaysarlik, irodaning yetishmasligi.

O.N. Krilova erkaklarga nisbatan qo'llaniladigan peyorativ nomlar ayollar va neytral nomlarga qaraganda ko'proq uchrashini aniqlagan. U bu holatni nemis tilining asosan "Erkaklar tili" deya izohlaydi. Uning fikricha, ma'lum leksik-semantik guruhlarining ustunligi ko'p asrlik tarix davomida shakllangan me'yorlar va qoidalarga bog'liq bo'ladi, bu esa erkak va ayolning tabiati va tashqi ko'rinishiga oid ideal namunalar paydo bo'lishiga olib kelgan. Masalan, ayol go'zal, baodob, mehribon, yetarli darajada dono va yaxshi ona bo'lishi lozim. Erkak esa himoyachi sifatida tasvirlanadi. Shu bois, erkak kishi doimo jismonan kuchli, baquvvat, aqlli, haybatli, halol, jasur va oliyjanob bo'lishi, shuningdek, ruhan va jismonan sog'lom

34 Пейоративные номинации лица в гендерном аспекте (на материале немецкого языка)

bo'lishi lozim. Ayollarga xos xususiyatlar (zaifalik, noziklik, nazokat, latofatli ko'rinishga urinish) esa nomaqbul hisoblanadi³⁵.

I.V.Turetskova³⁶ esa O.N.Krilova³⁷ tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiyaga tayangan holda, peyorativ nomlarni metaforik holatda quyidagicha qayta talqin qiladi:

1. **Asl peyorativ unvonlar va mansablar, laqablar** (Hech narsasi yo'q baron; Burni oqadigan grafinya, o'tmishi bor ayol);
2. **Boshqa tillardan o'zlashtirilgan peyorativ so'zlar** (Cowboy, Mafioso, Don Juan, Casanova);
3. **Qarindoshlik darajasini ifodalovchi peyorativ so'zlar** (Itning o'g'li, qanjiqning bolasi);
4. **Eng ko'p tarqalgan ismlar va ularning qisqartma shakllari;**
5. **Yagona ismlardan hosil qilingan peyorativ otlar, tarixiy shaxslarning ismlari** (Xanthippe — (asli Ksantippa) — Sokratning xotini, Lolita — V. Nabokovning "Lolita" asaridagi qahramon, Judas — Iuda (xiyonat ramzi);
6. **"Inson-hayvon" modeli ostida yaratilgan peyorativlar** (eshak qaysarlik, cho'chqa yalqovlik va nopoklik, qo'y yuvvoshlik va soddalik, tulki ayyorlikni ifodalaydi);
7. **"Qush-inson" modeli ostida yaratilgan peyorativlar** (o'rdak-lapanglab xunuk yuruvchi inson, qora qarg'a -baxtsizlik olib keluvchi shaxs);
8. **"Dengiz mavjudoti — inson", "Mifologik mavjudot — inson" modellari asosida yaratilgan peyorativlar** (Ushbu guruhga baliqlar, dengiz jonzotlari, sudralib yuruvchilar va boshqa turdagi hayvonlar metaforik ma'noda ishlatilishi kiradi, ular insonning ayrim salbiy xislatlari bilan bog'lanadi.)
9. **"Tana qismlari — inson" modeli asosida yaratilgan peyorativlar;**
10. **"Uy-ro'zg'or buyumi—inson" modeli asosida shakllangan peyorativlar** (dazmol taxtasi-ko'kraklari yassi ayol)
11. **"Musiqiy asbob — inson" modeli asosida shakllangan peyorativlar**(fleyta-buzuq ayol, g'uvillagich-ming'ir-ming'ir, baland ovozda gapiradigan inson);
12. **Jamoaviy peyorativlar** (gangsterlar, o'g'rilar, qimorbozlar);
13. **Abstrakt peyorativlar;**
14. **O'simlik nomlarining metaforik qo'llanilishi asosida yaratilgan peyorativlar** (Ushbu guruhdagi peyorativlarning ko'chma ma'nolarini shakllantirishda turli omillar, masalan, o'lcham, shakl, rang va boshqa belgilarga asoslanilgan. O'simlik olamidan olingan nomlarning ko'chma qo'llanilishiga misol sifatida: "Banan" (katta va egri burun), "Kartoshka" (katta, yo'g'on burun)).

35 Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте (на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека), Турецкова Ирина Валерьевна

36 Языковые средства манифестации пейоратива в словаре и тексте (на материале немецких пейоративных имен, характеризующих человека), Турецкова Ирина Валерьевна

37 Пейоративные номинации лица в гендерном аспекте (на материале немецкого языка)

15. **Millatlar, elatlar va qabilalar nomlari.** Turli mamlakatlar fuqarolari ongida qo'shni xalqlar, ularning turmush tarzi, odatlari va madaniyati haqida ko'p hollarda stereotiplarga asoslangan tasavvurlar mavjud. Bir xalq vakillari boshqa millat odamlarini o'zlarining shaxsiy tajribalari, yaqinlarining ko'rgan-kechirganlari yoki o'qigan kitoblari asosida umumlashtirilgan tarzda qabul qiladilar. O'z turmush tarzlarini eng maqbul deb bilgan holda, odamlar boshqa xalqlarga odatda ularning o'z me'yorlariga zid bo'lgan salbiy xususiyatlarni yuklaydilar. Shu sababli millat, elat va qabila nomlari qayta talqin qilinib, peyorativlar paydo bo'ladi (Varvarlar).

16. **Peyorativ-ekzotizmlar, insonning kasbini yoki uning ijtimoiy yoki kastaviy mansubligini ifodalovchi atamalar;**

17. **Yoshlar orasida keng qo'llaniladigan peyorativ nomlar.**

Rus tilshunos olimasi Y. V. Kovalenko³⁸ning fikrlariga tayanadigan bo'lsak, olimo peyorativ baho kategoriyasini turli mezonlar asosida tasniflash mumkinligini ko'rsatib, uning quyidagi asosiy yo'nalishlarini belgilaydi:

- Salbiy ma'noni o'zida mujassamlashtirgan etgan leksik birliklar orqali. Olimaning ta'kidlashicha, baho ijtimoiy sharoitlarga bog'liq, lekin uning asosida odatda hissiyot yotib, u turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin, ular eng orasida eng ko'p tarqalgani leksik vositalar hisoblanadi.

- Leksiko-grammatik shakli o'zgarganda salbiy ma'no kasb etuvchi so'zlar orqali. Ya'ni bunda leksiko-grammatik vositalar orasida olmoshlar asosiy o'rin tutib, ular narsa yoki belgini atamaydi, balki biror ashyoga ishora qilib keladi.

- Salbiylik ma'no kasb etgan, affikslarga ega bo'lgan leksik birliklar orqali. So'z yasash, ayniqsa affikslarning qo'llanilishi, baho semasini hosil qilishda asosiy til vositalaridan biri hisoblanadi. Bunda emotsionallikni va bahoni o'ziga qamrab olgan jumalarning ma'nosi ma'lum kontekstda qo'llanishiga hamda so'z yasash usullarining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Shuningdek, tilshunos quyidagilarni ham peyorativ baho kategoriyasining ifoda vositalari deb sanab o'tadi:

- Ma'nosi o'zgargan va noan'anaviy kombinatsiyalarda qo'llaniladigan so'zlar;
- Frazeologik iboralar;
- Grammatik tuzilmalar;

Uslubiy vositalar va texnikalar³⁹.

Yana bir tilshunos olimo V. Lakusta⁴⁰ peyorativ bahoga oid so'zlarni zoomorfik, jinsiy mazmunga ega, aqliy va xulq-atvor xususiyatlariga qaratilgan hamda haqoratli undovlar kabi turlarga ajratib o'rgangan.

38 Коваленко Елена Викторовна Языковая актуализация пейоративной оценки (на материале английского языка)

39 Коваленко Елена Викторовна Языковая актуализация пейоративной оценки (на материале английского языка)

40 Ways of Expressing Verbal Aggression in Egyptian Arabic

F. Kiner⁴¹ insonning metaforik peyorativ nomlarini guruhlarga ajratib tahlil qiladi, har bir guruhga ma'lum bir umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan peyorativlarni joylashtiradi. Uning tadqiqotida peyorativ nomlar ko'pincha inson tabiati, tashqi ko'rinishi yoki ijtimoiy mavqeiga asoslangan bo'ladi. Kiner peyorativlarni quyidagi asosiy guruhlarga bo'lishi mumkin::

1. **Maishiy buyumlar** (Bu guruhda maishiy buyumlar yoki kundalik ashyolardan kelib chiqqan peyorativlar mavjud, masalan, “kartoshka burun” yoki “ko'rpa” kabi tasviriy so'zlar insonning tashqi ko'rinishi yoki xulq-atvorini masxara qilish uchun ishlatiladi);

2. **Kiyim-kechak**(Ushbu turdagi peyorativlar insonning kiyinish uslubi, kiyim-kechaklari va tashqi ko'rinishiga bog'liq holda shakllanadi va kamsitish maqsadida ishlatiladi);

3. **Moddiyat** (Bu yerda insonning ijtimoiy maqomi, moliyaviy holati yoki kelib chiqishi bilan bog'liq salbiy metaforalar o'rganiladi. Masalan, kambag'allik yoki past ijtimoiy maqom bilan bog'liq iboralar, insonning jamiyatdagi o'rnini salbiy ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin);

4. **Oziq-ovqatlar** (Mazkur guruh insonlarning oziq-ovqat iste'moli, ovqat tanlash odatlari yoki ovqat bilan bog'liq boshqa xulq-atvorlarini masxara qilish uchun ishlatiladigan metaforalarni o'z ichiga oladi);

5. **Kasblar**(Ushbu guruhda insonlarning kasb tanlovi, ularning jamiyatdagi mavqei va mehnatga bo'lgan munosabatiga asoslangan salbiy metaforik iboralar tahlil qilinadi);

6. **Fazilatlar** (Mazkur guruhda ko'pincha jamiyatda qabul qilingan qadriyatlardan chetlashish ifodalanib, insonning axloqiy, ma'naviy yoki shaxsiy sifatlarini masxara qiluvchi va kamsituvchi metaforalarni o'z ichiga oladi);

7. **Hayvonlar** (masalan, “it” yoki “cho'chqa” kabi so'zlar insonning axloqsizlik yoki nopoklik kabi salbiy sifatlarini ifodalash uchun ishlatiladi);

8. **O'simliklar, daraxtlar**(Bu guruhda o'simliklar nomlaridan foydalanilgan peyorativlar mavjud. Masalan, **Mimosa** — juda nozik va oson ranjyidigan odamga nisbatan qo'llaniladi, **Kaktus** — qattiq va sovuq xulqli odamni tavsiflashda ishlatilishi mumkin);

9. **Millat** (Bu turdagi peyorativlar insonning milliy kelib chiqishi, etnik guruhiga qarab kamsituvchi yoki stereotipli munosabatni ifodalaydi. Millatga asoslangan peyorativlar jamiyatdagi irqchilik, millatchilik va madaniy diskriminatsiya bilan bog'liq bo'lib, insonlar orasidagi ijtimoiy farqlarni kuchaytiradi);

10. **Din** (Bu guruh insonning diniy e'tiqodi bilan bog'liq kamsituvchi iboralarni o'z ichiga oladi. Bunda ko'pincha din yoki diniy marosimlar bilan bog'liq stereotiplar va peyorativ metaforalar mavjud bo'ladi);

41 Kiener, F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Agression / F. Kiener. - Gottingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1983. - 304 S.

11. **Tarixiy- mifologik obrazlar** (Bu guruhda mifologik qahramonlar yoki tarixiy shaxslarning ismlaridan kelib chiqqan peyorativlar, masalan, “Yuda” (xiyonatkor), “Rambo” (shafqatsiz, qo‘pol ma’nosida) ishlatiladi ;

12. **Laqablar**(Laqablar insonning shaxsiyati, tashqi ko‘rinishi yoki xulq-atvorini ifodalash uchun ko‘pincha salbiy yoki kamsituvchi ma’noda ishlatiladi. Laqablarga asoslangan peyorativlar insonlar o‘rtasida salbiy stereotiplar yoki masxara qilish vositasi sifatida ishlatiladi);

13. **Tana qismlari** (Bu guruhda insonning tashqi ko‘rinishi va jismoniy xususiyatlariga asoslangan peyorativlar kiritiladi. Masalan, **G‘ishtdek qattiq bosh** — qo‘pol va aqldan yiroq odamni, **Kartoshka burun** — katta va yassi burunli odamni ifodalovchi atamalar bu guruhga kiradi. Ushbu guruhda insonning jismoniy xususiyatlarini mazax qiluvchi yoki kamsituvchi metaforalar tadqiq qilinadi. Misol uchun, semizlik, bo‘y uzunligi, teri rangi yoki boshqa jismoniy nuqsonlarga yo‘naltirilgan peyorativ metaforalar mavjud. Ushbu peyorativlar, odatda, jamiyatda mavjud bo‘lgan estetik me‘yorlar va jismoniy standartlarga asoslanadi.);

14. **Nuqsonlar** (Bu turdagi peyorativlar insonning jismoniy, aqliy, psixologik, yoki ijtimoiy nuqsonlariga qaratilgan bo‘lib, kamsituvchi va masxara qiluvchi maqsadlarda ishlatiladi. Ular ko‘pincha jamiyatdagi stigma, stereotiplar va diskriminatsiya bilan bog‘liq bo‘lib, nuqsonlarni ijtimoiy noto‘g‘ri qarashlar orqali kattalashtirishga yoki ularni insonning umumiy qadriyatidan yuqori qo‘yishga xizmat qiladi);

15. **O‘zlashtirilgan so‘zlar / arxaizmlar** (O‘zlashtirilgan so‘zlar yoki arxaik so‘zlarga nisbatan kamsituvchi iboralar, ko‘pincha madaniy, lingvistik yoki tarixiy jihatlar bilan bog‘liq bo‘lib, tilning rivojlanishi va undan noto‘g‘ri foydalanishni masxara qilish maqsadida ishlatilishi mumkin);